

REGULAMENTAÇÃO DAS APOSTAS NO BRASIL: DESAFIOS CONSTITUCIONAIS, ECONÔMICOS E SOCIAIS ENVOLVIDOS EM SUA IMPLEMENTAÇÃO COMPARATIVO INTERNACIONAL

 DOI: 10.5281/zenodo.17459454

Matheus Correia Pontes

Mestrando Acadêmico em Direito Constitucional Econômico das Faculdades Alves Faria – UNIALFA. Goiânia-GO. E-mail: Adv.matheuscorreia@gmail.com. Instagram: @Matheuscorreiap

RESUMO

Este artigo tem por objetivo analisar criticamente os limites e desafios da regulamentação das apostas eletrônicas no Brasil, à luz da recente promulgação da Lei nº 14.790/2023. O problema jurídico que orienta esta investigação consiste em verificar se o atual modelo normativo brasileiro, centrado na arrecadação e autorização formal da atividade, é capaz de promover justiça fiscal, proteção ao consumidor e prevenção de danos sociais. O objetivo geral da pesquisa é avaliar, sob uma perspectiva constitucional e econômica, a efetividade regulatória da nova legislação. Especificamente, busca-se: (i) contextualizar a evolução normativa das apostas no Brasil; (ii) examinar os fundamentos constitucionais da intervenção estatal nesse setor; (iii) discutir o papel da tributação com função extrafiscal; (iv) identificar os riscos decorrentes da hipervulnerabilidade do consumidor-apostador; e (v) comparar modelos regulatórios internacionais que possam oferecer parâmetros ao ordenamento nacional. Utilizando-se do método dedutivo, com base em revisão bibliográfica e análise de dados empíricos oficiais, conclui-se que a eficácia da regulamentação brasileira depende de uma atuação estatal articulada e técnica, voltada à prevenção do vício, à fiscalização ativa das operadoras e à promoção de um ambiente digital seguro. Defende-se um modelo regulatório equilibrado, que integre princípios constitucionais da dignidade humana, da função social da atividade econômica e da proteção integral do consumidor.

Palavras-chave: apostas eletrônicas; direito do consumidor; função fiscal; regulação econômica; justiça social.

ABSTRACT

This article critically examines the regulatory limits and challenges of electronic betting in Brazil in light of the recent enactment of Law No. 14,790/2023. The central legal issue addressed is whether the current Brazilian regulatory framework—focused on taxation and formal authorization—is sufficient to promote fiscal justice, consumer protection, and social harm prevention. The general objective is to assess, from a constitutional and economic perspective, the effectiveness of the new legislation. Specifically, the study aims to: (i) contextualize the normative evolution of betting in

Brazil; (ii) examine the constitutional foundations of state intervention in this sector; (iii) discuss the role of taxation with an extrafiscal function; (iv) identify the risks stemming from the hypervulnerability of the betting consumer; and (v) compare international regulatory models that may guide national improvements. Using a deductive method based on literature review and empirical data analysis, the article concludes that the success of the Brazilian regulation depends on a technically coordinated and proactive state intervention, directed at addiction prevention, effective oversight of betting operators, and the promotion of a secure digital environment. The study advocates for a balanced regulatory model grounded in constitutional principles such as human dignity, the social function of economic activity, and comprehensive consumer protection.

Keywords: electronic betting; economic law; consumer protection; extrafiscal function; fiscal justice.

1. INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o Brasil vivenciou um processo acelerado de digitalização das relações de consumo, o que impactou diretamente a forma como atividades tradicionalmente proibidas ou reguladas, como os jogos de azar, passaram a se manifestar. As apostas eletrônicas, particularmente as chamadas apostas de quota fixa, cresceram exponencialmente, operando à margem da legislação vigente até o advento da Lei nº 14.790/2023¹.

A regulamentação das apostas no Brasil revela-se, portanto, como uma tentativa de resposta do Estado a um fenômeno consolidado socialmente. No entanto, essa resposta deve ser analisada criticamente sob o prisma constitucional, especialmente no que se refere à função social da ordem econômica, aos limites da livre iniciativa e à defesa dos direitos dos consumidores, cuja vulnerabilidade é acentuada no ambiente digital.

A comparação com modelos internacionais fornece parâmetros relevantes. No Reino Unido, a UK Gambling Commission atua como autoridade independente desde o Gambling Act de 2005², exigindo medidas rígidas de proteção ao consumidor, como limites de perda, autoexclusão e prevenção de danos sociais. Na Itália, o Decreto Dignità (2018) proibiu integralmente a publicidade de jogos de azar em meios de

¹ BRASIL. **Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023**. Dispõe sobre a tributação das apostas de quota fixa e altera as Leis nº 5.172/1966, nº 9.613/1998, nº 13.756/2018 e nº 14.183/2021. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 29 dez. 2023. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2023-2026/2023/Lei/L14790.htm. Acesso em: 6 jun. 2025.

² UNITED KINGDOM. **Gambling Act 2005**. London: The National Archives, 2005. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/19/contents>. Acesso em: 6 jun. 2025.

comunicação e plataformas digitais³, enfrenta críticas por não assegurar canais informativos eficazes ao público, favorecendo a migração para plataformas ilegais. Tais exemplos demonstram que o sucesso de uma política de regulação das apostas depende do equilíbrio entre controle, transparência e educação.

Com base na doutrina de Almeida (2006), Pasqual e Manfroi (2024), Vasques e Cunha (2024), e em dados oficiais, este artigo pretende oferecer uma análise reflexiva sobre os fundamentos e os desafios da regulação das apostas on-line no Brasil.

2. EVOLUÇÃO NORMATIVA E A LEI Nº 14.790/2023

A trajetória normativa brasileira em relação aos jogos de azar é marcada por um longo período de proibição. Desde o Decreto-Lei nº 9.215, de 1946⁴, o Estado brasileiro adotou uma postura moralizante e repressiva, banindo a exploração de atividades consideradas contrárias aos bons costumes e à ordem pública. Tal proibição, porém, manteve-se anacrônica diante da expansão global dos mercados de entretenimento e da emergência de novas tecnologias de interação digital.

Seguindo essa lógica, extrai que “O Brasil enfrentou, nos últimos anos, finalmente uma substituição do tratamento criminal/contravencional da matéria por uma disciplina econômica, fiscal e extrafiscal” (VASQUES; CUNHA, 2024, p. 38)⁵.

O marco inaugural de abertura regulatória ocorre com a promulgação da Lei nº 13.756/2018, que autorizou a modalidade de apostas de quota fixa, condicionando sua implementação a futura regulamentação. Durante esse período de “vácuo regulatório”, plataformas estrangeiras passaram a operar de forma indireta no país, valendo-se da ausência de proibição expressa para captar usuários brasileiros e movimentar cifras bilionárias.

“Ocorre que durante mais de quatro anos após a aprovação nenhuma regulamentação foi aprovada, o que ocorreu somente em 2023. O

³ ITÁLIA. **Decreto-Legge nº 87, de 12 de julho de 2018**. Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese (*Decreto Dignità*). *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana*, Roma, 13 jul. 2018. Disponível em: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2018/07/13/18G00122/sg>. Acesso em: 6 jun. 2025.

⁴ BRASIL. **Decreto-Lei nº 9.215, de 30 de abril de 1946**. Proíbe o funcionamento de cassinos em todo o território nacional. *Diário Oficial da União: seção 1*, Rio de Janeiro, RJ, 30 abr. 1946. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Decreto-Lei/Del9215.htm. Acesso em: 6 jun. 2025.

⁵ VASQUES, Priscilla Maria Santana Macedo; CUNHA, Isaac Rodrigues. **Regulamentação, tributação e proteção do consumidor nas apostas eletrônicas: o lugar das ‘e-bets’ no direito brasileiro**. Revista Interagir, Fortaleza, v. 19, n. 127, p. 38-41, jul./set. 2024

resultado desta inércia legislativa foi a proliferação de empresas explorando apostas esportivas no Brasil, e da forma que lhes parecia mais conveniente, pois não tinham qualquer regulamentação a seguir.” (PASQUAL; MANFROI, 2024, p. 177)⁶.

A Lei nº 14.790/2023 surge como resposta institucional a esse cenário de informalidade e crescimento exponencial do mercado. Inspirada em modelos internacionais, a norma define os contornos jurídicos para a exploração comercial das apostas de quota fixa, abrangendo desde requisitos de autorização e obrigações fiscais até normas de compliance, integridade e responsabilidade social.

Segundo Silva e Rezende (2024), “A regulamentação das apostas de quota fixa por meio da Lei nº 14.790/2023 configura importante avanço legislativo, pois estabelece um marco legal que oferece segurança jurídica, arrecadação fiscal e mecanismos de controle, rompendo com a zona de incerteza normativa que antes prevalecia.” (SILVA; REZENDE, 2024, p. 5549)⁷.

A estrutura normativa da nova lei é complementada por uma série de portarias do Ministério da Fazenda – como as de nº 1.330/2023⁸, nº 561/2024⁹ e nº 827/2024¹⁰ – que detalham as exigências operacionais para as casas de apostas, estabelecendo capital mínimo, plano de integridade, critérios de publicidade e mecanismos de controle interno. Segundo nota técnica da SENACON “*Não basta disciplinar a atividade econômica formalmente. É necessário que o Estado esteja aparelhado com estrutura técnica e orçamentária suficiente para garantir a eficácia regulatória*”

⁶ PASQUAL, Cristina Stringari; MANFROI, Geórgia. **Jogos de azar e de apostas de quota fixa online: reflexões sobre a proteção do consumidor-apostador**. Revista de Direito do Consumidor e Garantia dos Direitos, Natal, v. 17, n. 1, p. 176–193, jan./jun. 2024.

⁷ SILVA, Eduardo Cardoso da; REZENDE, Paulo Izídio da Silva. *A regulamentação das apostas esportivas no Brasil: a Lei nº 14.790 de 29 de dezembro de 2023*. Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE, São Paulo, v. 10, n. 10, p. 5549, out. 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i10.16433>.

⁸ BRASIL. Ministério da Fazenda. *Portaria Normativa MF nº 1.330, de 26 de julho de 2023*. Estabelece as regras gerais para a exploração comercial de apostas de quota fixa no Brasil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 27 jul. 2023. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mf-n-1.330-de-26-de-julho-de-2023-498147006>. Acesso em: 06 jun. 2025.

⁹ BRASIL. Ministério da Fazenda. *Portaria Normativa MF nº 561, de 8 de março de 2024*. Dispõe sobre a política de integridade, requisitos técnicos e procedimentos para autorização das empresas operadoras. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 11 mar. 2024. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mf-n-561-de-8-de-marco-de-2024-529137321>. Acesso em: 06 jun. 2025.

¹⁰ BRASIL. Ministério da Fazenda. *Portaria Normativa MF nº 827, de 25 de abril de 2024*. Regulamenta os procedimentos de fiscalização, critérios de publicidade e penalidades aplicáveis às operadoras de apostas. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 26 abr. 2024. Disponível em: <https://www.in.gov.br/en/web/dou/-/portaria-mf-n-827-de-25-de-abril-de-2024-534124898>. Acesso em: 06 jun. 2025.

(BRASIL, 2025, p. 5)¹¹.

No entanto, conforme alertam Pasqual e Manfroi (2024), embora tecnicamente densa, a regulamentação carece de efetividade institucional, sobretudo no que diz respeito à criação de um órgão regulador independente com capacidade técnica e orçamentária, vejamos:

“A nova regulamentação não apenas estabelece normas claras para a operação de empresas de apostas, mas também busca assegurar a proteção dos consumidores, reconhecendo a vulnerabilidade inerente às relações de consumo. No entanto, a efetividade dessas normas ainda é um desafio, especialmente considerando o contexto das publicidades enganosas e as táticas de marketing agressivas que frequentemente utilizam influenciadores digitais para atrair um público vulnerável, muitas vezes sem a devida transparência sobre os riscos envolvidos”¹²

Por fim, é necessário destacar que o marco legal brasileiro ainda não se descolou integralmente de sua herança proibitiva. A regulamentação proposta é densa, mas incipiente na articulação com políticas públicas sociais, sobretudo no que tange à prevenção da ludopatia, à proteção de consumidores vulneráveis e à responsabilização por danos coletivos.

Quanto à ludopatia, é relevante destacar sua classificação técnica no campo da saúde mental. Conforme citam Vasques e Cunha (2024)¹³, “o jogo compulsivo é classificado como uma espécie de transtorno mental não relacionado à substância (APA, 2014), e o jogo patológico é doença, de CID 10 V F63.0 (WHO, 2019)”.

O ordenamento vigente traça um caminho, mas ainda exige investimento político e institucional para consolidar-se como instrumento efetivo de justiça econômica e proteção social.

¹¹ BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Nota Técnica Conjunta SEDECON/SENACON nº 01/2025 – SEI nº 240001.000359/2025-19*. Brasília, 2025. p. 3. Disponível em: chrome-extension://efaidnbnmnibpcjpcglclefindmkaj/https://www.gov.br/mj/pt-br/assuntos/noticias/nota-tecnica-sobre-bets-orienta-atuacao-do-sistema-nacional-de-defesa-do-consumidor/SEI240001_000359_2025_NOTATECNICA_CONJUNTASEDCONRJESENACON1.pdf. Acesso em: 6 jun. 2025.

¹² PASQUAL, Cristina Stringari; MANFROI, Geórgia. *Jogos de azar e de apostas de quota fixa on-line: reflexões sobre a proteção do consumidor-apostador*. Revista de Direito do Consumidor e Garantia dos Direitos, Natal, v. 17, n. 1, p. 180, jan./jun. 2024.

¹³ VASQUES, Priscilla Maria Santana Macedo; CUNHA, Isaac Rodrigues. *Regulamentação, tributação e proteção do consumidor nas apostas eletrônicas: o lugar das ‘e-bets’ no direito brasileiro*. Revista Interagir, Fortaleza, v. 19, n. 127, p. 39, jul./set. 2024.

3. FUNDAMENTOS CONSTITUCIONAIS DA REGULAÇÃO E FUNÇÃO EXTRAFISCAL DOS TRIBUTOS

A regulação das apostas eletrônicas não pode ser compreendida apenas sob uma ótica econômica ou arrecadatória. Trata-se de um fenômeno jurídico que transita por valores constitucionais fundamentais da ordem econômica, como a função social da atividade econômica, a defesa do consumidor, a livre iniciativa com responsabilidade e a justiça fiscal.

Nos termos do art. 170 da Constituição Federal, a ordem econômica funda-se na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tendo por fim assegurar a todos existências dignas, conforme os ditames da justiça social. A liberdade econômica, portanto, não é absoluta: encontra limites nos princípios da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III), da função social (art. 170, III) e da defesa do consumidor (art. 170, V), conforme a Constituição de 1988¹⁴. Assim, como observa Fernando Dias Menezes de Almeida (2006)¹⁵, o Estado regulador tem o dever de intervir em mercados disfuncionais para reequilibrar relações, proteger hipossuficientes e preservar bens jurídicos coletivos.

O mercado de apostas eletrônicas, por sua natureza, apresenta riscos relevantes à saúde pública, ao equilíbrio financeiro das famílias e à integridade de grupos vulneráveis. Justifica-se, portanto, o seu enquadramento como atividade regulada, sujeita a limites, deveres e fiscalização.

Um mercado avaliado em agosto de 2024 segundo dados do próprio Banco Central em sua Nota Técnica 513/2024¹⁶, que constatou uma movimentação de R\$ 20,8 bilhões em transferências recebidas apenas via Pix, importante é sua regulamentação.

Nesse sentido, a Lei nº 14.790/2023 não apenas regula a atividade, mas também institui um conjunto de instrumentos tributários com função extrafiscal, isto é,

¹⁴ BRASIL. *Constituição (1988)*. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial da União*: seção 1, Brasília, DF, 5 out. 1988. Art. 1º, inciso III – dignidade da pessoa humana. Art. 170, caput – valorização do trabalho humano, livre iniciativa e justiça social. Art. 170, inciso III – função social da propriedade. Art. 170, inciso V – defesa do consumidor.

¹⁵ ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. *Teoria da Regulação*. In: CARDOZO, José Eduardo Martins et al. (Org.). *Curso de Direito Administrativo Econômico*. São Paulo: Malheiros, 2006. p. 84.

¹⁶ BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Nota Técnica nº 513/2024 – BCB/SECRE*. Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores. Brasília, 23 set. 2024. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2024/09/estudo-apostas-bc-24set2024.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2025.

com objetivo de orientar condutas e mitigar riscos sociais. Dentre esses, destaca-se a criação do Imposto de Intervenção no Domínio Econômico (IDE)¹⁷ incidente sobre a receita bruta operacional das casas de aposta, com alíquota diferenciada e destinação específica. Além disso, a lei prevê contribuição social sobre o prêmio dos apostadores e exige a destinação de parte das receitas ao financiamento de políticas públicas.

Conforme ressalta Canotilho (2007)¹⁸, *“A intervenção por via fiscal, através de medidas extrafiscais, visa condicionar o comportamento dos agentes econômicos, corrigindo distorções do mercado e promovendo objetivos de justiça material”*. A tributação extrafiscal é compatível com o modelo constitucional de intervenção estatal indireta, funcionando como mecanismo de controle sobre práticas econômicas potencialmente lesivas ao interesse público.

A arrecadação, nesse caso, não é um fim em si, mas um meio para atingir objetivos legítimos de proteção, inclusão e correção de desigualdades, a nota técnica da SENACON, também dispõe alerta da temática, ao informar que *“A arrecadação decorrente da atividade de apostas deve necessariamente ser revertida em políticas públicas destinadas à prevenção da ludopatia, à proteção da saúde mental e à educação financeira da população.”*¹⁹

A utilização de tributos como ferramenta regulatória é especialmente importante em mercados como o de jogos, que operam com forte apelo emocional e ampla penetração em segmentos populares. A lógica da tributação seletiva deve refletir a capacidade contributiva real dos operadores e apostadores, sem comprometer o mínimo existencial. Além disso, como destacam Vasques e Cunha (2024)²⁰, *“É imperioso que os recursos arrecadados com a tributação das apostas sejam destinados a ações voltadas à prevenção da ludopatia, à educação financeira e ao tratamento de dependentes, sob pena de a tributação converter-se em mecanismo regressivo e perverso de arrecadação.”*

¹⁷ Capítulo IV – Da Tributação da Exploração Comercial de Apostas de Quota Fixa, Artigos 23 a 26 da Lei nº 14.790/2023 - Os artigos seguintes disciplinam sua base de cálculo, contribuintes, periodicidade e alíquotas. BRASIL. *Lei nº 14.790, de 29 de dezembro de 2023*. Dispõe sobre a tributação das apostas de quota fixa e institui o Imposto de Intervenção no Domínio Econômico – IDE. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 29 dez. 2023. Cap. IV, arts. 23–26. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/ Ato2023-2026/2023/Lei/L14790.htm. Acesso em: 6 jun. 2025.

¹⁸ CANOTILHO, J. J. Gomes. *Direito constitucional e teoria da constituição*. 7. ed. Coimbra: Almedina, 2007. p. 1212.

¹⁹ *Idem* 12.

²⁰ VASQUES, Priscilla Maria Santana Macedo; CUNHA, Isaac Rodrigues. *Regulamentação, tributação e proteção do consumidor nas apostas eletrônicas: o lugar das ‘e-bets’ no direito brasileiro*. Revista Interagir, Fortaleza, v. 19, n. 127, p. 40, jul./set. 2024.

Por fim, é importante reconhecer que a eficácia da regulação constitucional e da tributação extrafiscal depende da criação de mecanismos institucionais de controle social, transparência e fiscalização ativa. A mera previsão legal é insuficiente diante da complexidade do mercado digital. É necessária uma atuação estatal coordenada e tecnicamente capacitada, capaz de articular os princípios da ordem econômica com a proteção de direitos fundamentais.

4. VULNERABILIDADE DIGITAL E PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR-APOSTADOR

O ordenamento jurídico brasileiro consagra, no artigo 5º, inciso XXXII, da Constituição Federal²¹, o direito fundamental à proteção do consumidor, princípio que adquire contornos ainda mais sensíveis quando aplicado ao contexto digital. No mercado de apostas eletrônicas, o consumidor encontra-se em posição de hipervulnerabilidade – termo que designa uma condição agravada de fragilidade informacional, econômica, emocional e tecnológica. Essa vulnerabilidade é amplificada pelo uso de algoritmos, design persuasivo (*dark patterns*) e dinâmicas comportamentais que induzem a condutas impulsivas e reiteradas de consumo.

Conforme Nota Técnica Conjunta SEDECON/SENACON (2025)²²:

A arquitetura digital das plataformas de apostas é propositalmente projetada com base em princípios da *behavioral economics*, para maximizar o tempo de permanência e o nível de engajamento do usuário. As interfaces utilizam elementos visuais vibrantes, efeitos sonoros associados à sensação de ganho (como toques de ‘vitória’), notificações em tempo real e reforços intermitentes que operam como gatilhos de recompensa, todos inspirados na lógica dos mecanismos de reforço variável utilizados em jogos de azar tradicionais
[...]

A ausência de mecanismos de controle sobre a publicidade e a forma como as apostas são promovidas digitalmente tem exposto consumidores, especialmente jovens e populações de baixa renda, a um risco de dano ampliado.”

A hipervulnerabilidade do apostador digital decorre não apenas da sua posição jurídica de destinatário final do serviço, mas sobretudo da ausência de compreensão técnica sobre os sistemas de aposta, as probabilidades reais de ganho e os riscos

²¹ BRASIL. *Constituição (1988)*. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. *Diário Oficial da União: seção 1*, Brasília, DF, 5 out. 1988. Art. 5º, inciso XXXII. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 6 jun. 2025.

²² BRASIL. Ministério da Justiça e Segurança Pública. *Nota Técnica Conjunta SEDECON/SENACON nº 01/2025 – SEI nº 240001.000359/2025-19*. Brasília, 2025. p. 3. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2024/09/estudo-apostas-bc-24set2024.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2025

estatísticos envolvidos, exposição de usuários a um sistema complexo, oculto e direcionado para ganhos em razão da sua atividade no sistema. Soma-se a isso a frequente utilização de estratégias de recompensa intermitente e gamificação, que aumentam a adesão ao jogo e reduzem o senso crítico do usuário, de modo a direcionar inconscientemente.

No ambiente digital, a assimetria informacional entre operadores de apostas e usuários é intensificada por barreiras técnicas, econômicas e cognitivas. Como afirmam Pasqualotto e Soares (2017)²³, “o consumidor digital encontra-se em uma posição de hipervulnerabilidade”, não apenas por falta de proficiência tecnológica, mas também pela incapacidade de compreender a lógica algorítmica e os mecanismos persuasivos embutidos nas plataformas. Tal condição exige uma atuação estatal mais robusta, com limites normativos claros e efetivos à exploração econômica, garantindo que a autonomia contratual não seja reduzida a uma ficção jurídica.

Dados divulgados pelo Banco Central (2024)²⁴ revelam que, em agosto de 2024, aproximadamente 5 milhões eram beneficiários do Programa Bolsa Família. A concentração desse público entre os principais usuários das plataformas revela não apenas a capilaridade do mercado, mas também sua penetração em grupos socialmente fragilizados, cujos direitos fundamentais devem ser prioridade na formulação das políticas públicas.

É fundamental compreender que, embora a atividade esteja legalizada, a ausência de mecanismos eficazes de prevenção e reparação aprofunda o desequilíbrio contratual. Como destacam Vasques e Cunha (2024)²⁵:

“A implementação de medidas de contenção de dano é imprescindível, como a imposição de limites compulsórios de tempo de permanência na plataforma, valor máximo de aposta, pausas programadas, mecanismos de autoexclusão, suporte psicológico acessível e avaliação periódica de perfil de risco do usuário” (VASQUES; CUNHA, 2024, p. 40).

²³ PASQUALOTTO, Adalberto; SOARES, Fabiana Rampazzo. *Consumidor Hipervulnerável: análise crítica, substrato axiológico, contornos e abrangência*. Revista de Direito do Consumidor, v. 113, p. 81–109, set.–out. 2017.

²⁴ BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Nota Técnica nº 513/2024 – BCB/SECRE*. Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores. Brasília, 23 set. 2024. Disponível em: <https://static.poder360.com.br/2024/09/estudo-apostas-bc-24set2024.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2025.

²⁵ VASQUES, Priscilla Maria Santana Macedo; CUNHA, Isaac Rodrigues. *Regulamentação, tributação e proteção do consumidor nas apostas eletrônicas: o lugar das ‘e-bets’ no direito brasileiro*. Revista Interagir, Fortaleza, v. 19, n. 127, p. 38–41, jul./set. 2024.

A regulação, nesse sentido, deve incorporar a lógica da precaução, alinhando-se ao princípio da dignidade da pessoa humana e da proteção integral do consumidor. A eficácia da norma protetiva está diretamente vinculada à capacidade do Estado em agir preventivamente diante dos efeitos colaterais do modelo de negócio adotado pelas plataformas. Em última análise, a proteção do consumidor-apostador não pode ser percebida como entrave à livre iniciativa, mas como instrumento necessário para garantir a legitimidade constitucional da atividade econômica regulada.

5. MODELOS INTERNACIONAIS E LIÇÕES PARA O BRASIL

A comparação com experiências internacionais contribui para compreender os desafios e potenciais soluções na construção de um modelo brasileiro de regulação das apostas eletrônicas. Entre os exemplos mais consolidados, destacam-se o Reino Unido e a Itália, cujas estratégias regulatórias, ainda que distintas, oferecem importantes lições.

No Reino Unido, o modelo é centralizado na UK Gambling Commission²⁶, criada pelo Gambling Act de 2005²⁷, cuja atuação é reconhecida por seu caráter técnico, independente e responsivo. A legislação britânica adota o princípio do “*responsible gambling*”, que impõe às operadoras obrigações de proteção ativa ao consumidor, como ferramentas de autoexclusão, limites de tempo e valores apostados, e controle de comportamentos de risco.

Além disso, conforme observam Reith e Wardle (2022), o Reino Unido vem consolidando uma abordagem centrada na saúde pública (*public health approach*), na qual os danos do jogo são entendidos como problemas coletivos e estruturais, e não apenas individuais. Para fundamentar sua análise sobre a abordagem de saúde pública adotada no Reino Unido em relação aos danos causados pelo jogo, você pode utilizar a seguinte citação direta extraída do capítulo “The Framing of Gambling and the Commercial Determinants of Harm: Challenges for Regulation in the UK”, de Gerda Reith e Heather Wardle (2022)²⁸: “*In Britain, despite recent repeated calls for gambling*

²⁶ UNITED KINGDOM. *Gambling Act 2005*. London: The National Archives, 2005. Disponível em: <https://www.legislation.gov.uk/ukpga/2005/19/contents>. Acesso em: 6 jun. 2025.

²⁷ UK GAMBLING COMMISSION. *About us. Birmingham*, 2024. Disponível em: <https://www.gamblingcommission.gov.uk>. Acesso em: 6 jun. 2025.

²⁸ REITH, Gerda; WARDLE, Heather. *The framing of gambling and the commercial determinants of harm: challenges for regulation in the UK*. In: NIKKINEN, J.; et al. (eds.). *The global gambling industry*.

to be re-framed as a public health issue and regulated accordingly, it continues to be framed primarily in terms of economic activity and consumerism.”

Essa citação destaca a persistência de uma perspectiva econômica e de consumo na regulamentação do jogo no Reino Unido, apesar das propostas para uma abordagem centrada na saúde pública.

Esse modelo envolve, de forma articulada, os setores de saúde, educação, bem-estar social e fiscalização, garantindo uma proteção integrada aos cidadãos.

Outro aspecto relevante é a capacidade adaptativa do sistema britânico, que conta com mecanismos contínuos de revisão normativa e monitoramento de dados. Essa estrutura dinâmica permite responder com agilidade às inovações tecnológicas, promovendo uma regulação responsiva e atualizada.

Em contraste, a Itália adotou uma política mais restritiva por meio do *Decreto Dignità* (2018), que proibiu integralmente a publicidade de jogos e apostas. Embora a medida tenha o mérito de buscar reduzir estímulos ao consumo de jogos de azar, ela tem sido criticada por não garantir mecanismos eficazes de informação e transparência ao consumidor. Como destacam Lombi e Pedroni (2019)²⁹, *“the State is in effect a monopolist and promoter of a market which generates or favours excessive or pathological behaviours, with important implications for its concurrent role of guarantor of public health.”*

A experiência italiana demonstra que medidas repressivas, quando não acompanhadas de estratégias educativas e canais informativos acessíveis, podem produzir efeitos contraproducentes, como a migração do consumidor para ambientes desprotegidos.

Nesse contexto, o Brasil deve buscar um modelo que concilie a proteção do consumidor com a transparência institucional e a corresponsabilidade social das operadoras. A regulação deve ir além da proibição ou da simples autorização, incorporando elementos como educação digital, fiscalização responsiva, acesso à informação e vínculo dos operadores com políticas públicas de mitigação de danos. Uma legislação equilibrada, acompanhada de estrutura técnica eficiente e princípios

Wiesbaden: Springer Fachmedien Wiesbaden, 2022. p. 71–86. Disponível em: https://link.springer.com/chapter/10.1007/978-3-658-35635-4_6. Acesso em: 6 jun. 2025.

²⁹ LOMBI, Linda; PEDRONI, Marco. *Rethinking the Approach to Gambling Disorder: The Case of the Italian Healthcare Services*. *Italian Sociological Review*, v. 9, n. 3, p. 385, 2019. Disponível em: <https://sfera.unife.it/retrieve/e309ade3-4c30-3969-e053-3a05fe0a2c94/2019%20LOmbi%20Pedroni.pdf>. Acesso em: 6 jun. 2025.

constitucionais orientadores, é condição essencial para que o país possa consolidar uma política regulatória inclusiva, justa e eficaz.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A regulamentação das apostas eletrônicas no Brasil representa um avanço normativo necessário diante do crescimento incontrolado dessa atividade no ambiente digital. No entanto, sua eficácia depende da forma como o Estado articula os pilares constitucionais da ordem econômica, os mecanismos de proteção do consumidor e as obrigações de responsabilidade social atribuídas aos agentes privados.

A simples legalização, sem um sistema efetivo de controle, fiscalização e destinação social dos recursos, tende a reproduzir desigualdades e aprofundar vulnerabilidades. A Lei nº 14.790/2023 inaugura um novo ciclo jurídico, mas ainda carece de solidez institucional, clareza em sua função extrafiscal e integração com políticas públicas de prevenção, educação financeira e tratamento da ludopatia.

Como afirmam Vasques e Cunha (2024), “não basta legalizar: é preciso regular com responsabilidade, considerando que o jogo pode representar tanto fonte de receita quanto vetor de exclusão social”. Essa regulação deve estar comprometida com a construção de um ambiente digital justo, transparente e democrático, em que o lucro das plataformas não se sobreponha à dignidade dos usuários.

A comparação internacional revela que modelos de sucesso, como o britânico, associam controle normativo, revisão contínua, proteção ativa do consumidor e uma abordagem de saúde pública. Por outro lado, a experiência italiana demonstra os riscos de medidas repressivas desvinculadas de estratégias educativas e de informação.

Destaco que seria interessante a criação de um observatório regulatório multissetorial pode ser o instrumento mais eficiente de acompanhamento dos efeitos sociais, econômicos e sanitários das apostas eletrônicas.

O Brasil tem a oportunidade de desenvolver uma política regulatória própria, constitucionalmente orientada, que promova a inclusão social, a justiça fiscal e a proteção integral do cidadão. Para tanto, é preciso fortalecer a governança regulatória, garantir transparência nos fluxos financeiros, e estabelecer mecanismos de controle que não se limitem ao aspecto arrecadatório, mas avancem sobre a função social da atividade econômica regulada.

7. REFERÊNCIAS

ALMEIDA, Fernando Dias Menezes de. *Teoria da Regulação*. In: CARDOZO, José Eduardo Martins et al. (Org.). *Curso de Direito Administrativo Econômico*. São Paulo: Malheiros, 2006.

BANCO CENTRAL DO BRASIL. *Nota Técnica nº 513/2024 – BCB/SECRE*. Análise técnica sobre o mercado de apostas online no Brasil e o perfil dos apostadores. Brasília, 23 set. 2024. Disponível em: <https://www.bcb.gov.br>. Acesso em: 02 jun. 2025.

CANOTILHO, J. J. Gomes. *O imposto especial sobre o jogo no contexto jurídico-constitucional fiscal*. In: MARTINS, I. G. (Coord.). *O tributo: reflexão multidisciplinar sobre sua natureza*. Rio de Janeiro: Forense, 2007.

GAINSBURY, Sally; BLASZCZYNSKI, Alex. *How blockchain and open data may revolutionize gambling*. *Gaming Law Review*, v. 21, n. 7, p. 482–492, 2017. DOI: <https://doi.org/10.1089/glr2.2017.2172>.

PASQUAL, Cristina Stringari; MANFROI, Geórgia. *Jogos de azar e de apostas de quota fixa on-line: reflexões sobre a proteção do consumidor-apostador*. *Revista de Direito do Consumidor e Garantia dos Direitos*, Natal, v. 17, n. 1, p. 176–193, jan./jun. 2024.

REITH, Gerda; WARDLE, Heather. *Gambling harm: a global problem requiring global solutions*. *Addiction Research & Theory*, v. 30, n. 2, p. 89–92, 2022. DOI: <https://doi.org/10.1080/16066359.2022.2034232>.

ROSSI, Barbara et al. *Advertising bans and illegal gambling: exploring the unintended consequences in Italy*. *International Gambling Studies*, v. 20, n. 3, p. 412–431, 2020. DOI: <https://doi.org/10.1080/14459795.2020.1771731>.

SILVA, Eduardo Cardoso da; REZENDE, Paulo Izídio da Silva. *A regulamentação das apostas esportivas no Brasil: a Lei nº 14.790 de 29 de dezembro de 2023*. *Revista Ibero-Americana de Humanidades, Ciências e Educação – REASE*, São Paulo, v. 10, n. 10, out. 2024. DOI: <https://doi.org/10.51891/rease.v10i10.16433>.

VASQUES, Priscilla Maria Santana Macedo; CUNHA, Isaac Rodrigues. *Regulamentação, tributação e proteção do consumidor nas apostas eletrônicas: o lugar das ‘e-bets’ no direito brasileiro*. *Revista Interagir*, Fortaleza, v. 19, n. 127, p. 38-41, jul./set. 2024.